
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 37.08; 377.111.3
DOI 10.5281/zenodo.7929592

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ОБУСЛОВЛЕННЫХ ПАНДЕМИЕЙ РЕСТРИКЦИЙ НА ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE INFLUENCE OF RESTRICTIONS CAUSED BY THE PANDEMIC ON THE PROCESS OF ADAPTATION OF NEW EMPLOYEES OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ЗМОЖНЫЙ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ,
магистрант,
Российский государственный социальный университет.

ZMOZHII ANDREI IGOREVICH,
master's student,
Russian State Social University.

В настоящей работе представлены, проанализированы и обсуждены эмпирические и теоретические результаты исследования, проведенного на экспериментальной выборке специалистов, приступающих к профессионально-педагогической деятельности в организациях системы образования Калужской области Российской Федерации либо после окончания средних специальных и высших учебных заведений данного профиля, либо же прошедших процедуру профессиональной переквалификации из других, часто смежных сфер приложения своего прежнего профессионального опыта. На основе полученных по результатам проведения практической части исследования опытных данных было проведено первичное эмпирическое обобщение и более углубленный теоретический анализ, по итогам которого были сформулированы, а также сопоставлены с результатами аналогичных исследований смежной направленности, проведенных как в пределах Российской Федерации, так и за рубежом, выводы исследования. Последующее обсуждение результатов позволило выработать некоторые рекомендации и определить перспективы дальнейших исследований в рамках данного научного направления.

This paper presents, analyzes and discusses the empirical and theoretical results of a study conducted on an experimental sample of specialists who begin professional and pedagogical activity in educational organizations of the Kaluga region of the Russian Federation either after graduating from specialized secondary and higher educational institutions of this profile, or who have undergone the procedure of professional retraining from other, often related fields of application of their previous professional experience. Based on the experimental data obtained from the results of the practical part of the study, a primary empirical generalization and a more in-depth theoretical analysis were carried out, according to the results of which the conclusions of the study were formulated and also compared with the results of similar studies of a related orientation conducted both within the Russian Federation and abroad. The subsequent discussion of

the results made it possible to develop some recommendations and determine the prospects for further research within this scientific direction.

Ключевые слова: режим социальных рестрикций, переход на дистанционное обучение, техническая неготовность образовательных организаций, дефицит образовательных кадров, состояния тревоги и неопределенности, изменение традиционных форм обучения, реструктуризация программ адаптации.

Key words: regime of social restrictions, transition to distance learning, technical unpreparedness of educational institutions, shortage of educational personnel, states of anxiety and uncertainty, change in traditional forms of education, restructuring of adaptation programs.

Рубеж прошлого и нынешнего столетий для национальных систем образования подавляющего большинства экономически развитых государств мира оказался в той или иной степени сопряжен с проведением глубоких и всеобъемлющих реформ, затрагивающих все звенья образовательной сферы и предполагающих ее глубокую реструктуризацию с целью внедрения новых образовательных методик и технологий [1], пересмотра и принятия принципиально новых стандартов образования [2], а также универсализации функционально-организационных аспектов деятельности образовательной сферы. Внезапное и резкое начало пандемии новой коронавирусной инфекции в самом начале 2020 года оказало значительное и негативное влияние не только на реформирование, но и на процессы общего функционирования национальных образовательных систем экономически развитых государств. Такое положение дел, прежде всего, было связано со стремительным повышением уровня эпидемиологической опасности, за которым последовало введение целого ряда социальных (в том числе культурных и образовательных) ограничений, ряд которых на определенных этапах своего действия приобретал даже межгосударственный, международный и глобальный статус. Следствием этого стала стремительная замена очных форм образования формами дистанционными, к чему образовательные системы целого ряда стран оказались технически, технологически, методически, инструментально, а также организационно и компетентностно (на уровне имеющегося кадрового потенциала отрасли) не совсем готовы. В сложившихся условиях, с целью хотя бы частичного сохранения позитивных результатов проведения начальной фазы реформ в образовательной сфере в до-пандемический период, образовательные системы многих государств вынуждены были переориентироваться на ходу и обратить свое внимание, прежде всего, на возможности обновления имеющегося кадрового потенциала работников образовательной сферы, а реализовать это успешно можно было только при наличии хорошо отлаженного и высокоэффективного процесса адаптации, что и определило актуальность настоящей работы.

Актуальность настоящей работы была непосредственно увязана с ее основными целями, заявленными по итогам всестороннего анализа столь же актуального круга основных проблем, возникших внутри кадровой сферы образовательных систем целого ряда стран вследствие введения ограничений, инспирированных пандемией [3]. Перечень решаемых задач, поставленных перед проведенным исследованием, определялся в качестве исследовательского инструментария, использование которого и способствовало достижению прежде декларируемых целей. Практическая часть исследования проводилась на экспериментальной выборке представителей коллективов организаций образовательного профиля, регионально ограниченной территорией Калужской области Российской Федерации, численностью 58 человек в возрасте от 21 года и до 57 лет, приступающих, либо же уже приступивших к выполнению своих прямых трудовых обязанностей в рамках педагогической или психолого-педагогической профессии, недавно закончивших отраслевые средние специальные или высшие учебные учреждения педагогического образования, или отраслевые факультеты

высших учебных заведений социально-психологического или обще-гуманитарного профиля, либо же прошедших образовательный этап профессиональной переквалификации из других, часто смежных, профессий, и успешно завершивших это обучение с присвоением им всем соответствующей квалификации. –

Практическая часть исследования была реализована посредством метода проведения онлайн анкетирования респондентов в режиме удаленного доступа с применением специализированного опросника (Опросник «Google-forms» – [4]). Электронные ресурсы, предлагаемые универсальными сервисами, требуют предварительной содержательной конкретизации относительно темы предполагаемого анкетирования, а также важного процесса отладки, который позволил бы реализовать избранную исследовательскую процедуру целенаправленно. Поэтому подготовка и осуществление анкетирования с помощью этого метода осуществлялись в несколько этапов, а именно: анкета для опроса потенциальных респондентов была не только содержательно разработана, но и практически настроена посредством пробного тестирования, причем целенаправленно задаваемые вопросы, следующие один за другим, были записаны в формате текстового обращения таким образом, чтобы, отвечая на них, потенциальный респондент содержательно удерживался в рамках событий собственной жизни, не выходящих за пределы процесса его профессиональной адаптации. Предварительная отправка извещений с просьбой принять участие в опросе осуществлялась путем массовой рассылки по электронным почтовым адресам всех представителей экспериментальной выборки. Принимая во внимание перечень наиболее ожидаемых, или статистически наиболее вероятных ответов на целенаправленно сформулированные вопросы, была спроектирована и протестирована (практически опробована) таблица обработки полученных опытных данных для формирования содержательного каркаса величин исходной (сырой) статистики.

Проведенный в рамках выбранной методологии исследования опрос содержал в себе определенную продуктивную часть. Опрошенным предлагалось сформулировать ряд возможных изменений рабочего процесса, которые потенциально могли бы стать источником роста показателей личной продуктивности и степени вовлеченности на этапе вхождения в систему функционирования образовательного учреждения в любой, произвольной форме. Полученные в результате опроса эмпирические данные были просуммированы и подвергнуты критическому анализу на основе соответствующих методов. При этом в качестве механизма анализа и систематизации ответов респондентов были использованы специализированный функционал такого сетевого ресурса, как *testograf.ru*. Данный тестовый ресурс позволил значительно ускорить процессы систематизации полученных ответов от опрашиваемых, автоматизировав рутинные составляющие исследовательской работы и увеличив точность, а также качество ее результатов.

В результате проведенного анкетирования респондентов из экспериментальной выборки, сбора, систематизации и последующего анализа собранных опытных данных, было установлено следующее: основным негативным фактором, инспирированным влиянием пандемии и сопровождаемым целым рядом социальных рестрикций вследствие нее, оказался устойчивый дефицит практического обучения, преимущественно в форме необходимой практической стажировки, столь нужной начинающему сотруднику образовательного учреждения. Вследствие введенных социальных ограничений, почти все респонденты (49 чел.) из числа тех, кто впервые приступал к самостоятельному проведению занятий, эту ощущаемую дефицитарность отметили также и как причину тревоги, беспокойства, неопределенности, невозможности перенесения методических указаний с бумаги в практическую плоскость, боязни совершения даже самых элементарных методических или дидактических ошибок вследствие элементарного незнания того, как это должно происходить в реальности. Причем, из указанных 49 чел. у восьми никакой практической стажировки в процессе обучения не сложилось вовсе, в результате чего эти молодые специалисты были вброшены в реальный учеб-

ный процесс подобно необстрелянным новобранцам на фронте. В таких крайних ситуациях не остается никаких объективных оснований для утверждения хоть какой-либо эффективности процесса адаптации, поскольку оказавшийся один на один с обязанностью исполнения трудовых отношений в реальных условиях молодой специалист входит в экстренный, алармистский модус усвоения нужных ему форм профессионального опыта в форме «действую по образцу», или «сделаю, – и пусть будет, как будет». К сожалению, – ни о какой эффективности здесь речи не может быть, равно как и о выполнении каких-то целевых программ, сколь замечательно и доходчиво они не были бы написаны. Подводя итог этому самому впечатляющему аспекту влияния пандемии, можно вполне обоснованно утверждать, что многим молодым людям, желающим реализовать себя на педагогическом поприще, сохраняющаяся аномальная ситуация фактически закрывает шлагбаум на пути к этой профессии.

Вторым по распространенности аспектом влияния, упомянутым респондентами (42 чел.), был отмечен практически мгновенный переход средних специальных, и высших учебных заведений педагогического или общегуманитарного профиля, где они учились, с началом пандемии и введением рестрикций, на дистанционную форму проведения занятий. Реальное педагогическое мастерство относится к тому виду практических навыков целенаправленного взаимодействия индивидов внутри образовательного пространства, которое, – возможно, как никакое другое, – требует воспроизводства и передачи практических основ самого себя именно в реальных условиях. Многие ответившие на этот вопрос респонденты (см. выше) оказались из-за пандемии этой возможности практически лишены. Более того, – из 42 респондентов, ответивших таким образом, 38 чел. (фактически девять из десяти) отметили также и более-менее выраженную техническую неготовность того учебного заведения, где они учились, к такому переходу. Где-то внезапно перегруженное оборудование стало периодически выходить из строя, а в некоторых случаях его просто не оказалось в количестве, достаточном для охвата всех учебных групп, перешедших в дистанционный режим. Данные факторы стали причиной беспокойства и тревоги не только у самих респондентов (на тот момент – студентов), но и у их преподавателей, вследствие регулярно возникающих пропусков занятий, а также прогрессирующе увеличивающегося отставания от учебного плана. В отличие от своих преподавателей, для студентов такое ненормальное положение дополнительно усугублялось еще и тем, что в норме преподаваемые учебные дисциплины, особенно – профильные, содержательно и тематически должны быть взаимосвязаны одна с другой для того, чтобы студент получал необходимую ему учебную информацию для выполнения процедур рубежного контроля, промежуточного тестирования, выполнения лабораторных, контрольных и курсовых работ, в исчерпывающем и полном объеме, тогда как при наличии регулярно возникающих отмен занятий то по одному, то по другому предмету, сложности четкость и доскональность выполнения этого требования государственных образовательных стандартов ССПО и ВПО практически невозможно. В результате, молодой специалист выпускался своим образовательным учреждением со значительными пробелами не только в практических, но и в теоретических знаниях, – и далее в таком «полусыром» состоянии входил в процесс адаптации к будущей реальной педагогической деятельности.

Несколькими респондентами (19 чел.) были отмечены эпизоды продолжительного стрессового воздействия неподготовленного к изменениям, спровоцированным пандемией новой коронавирусной инфекции, социального контекста взаимодействия внутри учебного пространства некоторых образовательных организаций. Прежде всего, это оказалось тесно связанным с профессиональным профилем средне-специальных или высших учебных заведений, куда этим соискателям удалось устроиться на работу в трудных условиях пандемических ограничений. По целому ряду направлений подготовки специалистов определенного профессионального профиля, в числе которых прежде всего медицинские, юридические, инженерно-технические специальности, имеется определенное количество учебных дисциплин,

преподавать которые дистанционно или крайне сложно, или же вообще невозможно. В значительном большинстве случаев, относимых к этим учебным предметам, это связано с целенаправленным формированием определенных практических навыков, совершенно необходимых для будущей профессиональной деятельности (например, – с использованием процедур учебного или имитационного моделирования наиболее типичных или частотных профессиональных ситуаций), либо же с доступом к специальному, часто массивному и перемещаемому учебному оборудованию, который невозможно обеспечить путем одной только простой демонстрации преподавателем того, что следует делать, поскольку во всех указанных выше ситуациях речь идет о формировании именно индивидуальных профессиональных навыков учащегося. Ситуации, с которыми здесь сталкиваются начинающие педагоги, оказывают на них стрессовое воздействие.

Многочисленные научные публикации, тематически связанные с исследованиями тех или иных аспектов влияния пандемии на функционирование образовательной системы, во все возрастающем количестве появляются сейчас как у нас, так и за рубежом. Можно почти определенно утверждать, что массово, масштабно вводимые вследствие существенного роста эпидемиологических рисков социальные рестрикции, отразились на этом функционировании далеко не лучшим образом практически повсеместно, – что в Европе, что в Азии, что в Африке. Именно это обстоятельство побудило многочисленных исследователей во всех вышеупомянутых частях земного шара искать выход (или выходы) из тех затруднений, с которыми столкнулась образовательная система в этих крайне непростых для нее, стесненных условиях. Многократно отмечаемые сложности, возникающие вследствие как технической неготовности самих образовательных организаций [5-7], так и отсутствия необходимых практических навыков работы с техническими средствами организации дистанционного обучения со стороны самих педагогов [8; 9], чаще всего преодолевались целенаправленно проводимыми тренингами по техническому обучению преподавателей (в такой форме это отмечалось со стороны чуть менее половины опрошенных респондентов – 27 чел.) приглашаемыми техническими и ИТ-специалистами. В некоторых, но не во многих ситуациях отмечалось стремление к переходу на альтернативные образовательные технологии с сохранением интерактивных режимов в онлайн форматах, а контроль за объективными показателями учебной успеваемости учащихся со стороны администрации образовательных учреждений в этих искусственно разобщенных условиях осуществлялся в форме постоянного наблюдения за уровнем качества реализации учебного процесса, с предоставлением необходимых для того форм регулярной отчетности со стороны педагогического коллектива. Интересно, что примерно такие же тенденции изменений фиксировались в практической части ряда исследований, затем представленных их авторами в соответствующих научных публикациях [10-12]. В тех ситуациях, когда у субъектов учебного процесса в его дистанционной форме возникали те или иные элементы стрессовых воздействий или повышенной тревожности вследствие неопределенности или сомнений в своих силах, подключались (в том числе и дистантно) механизмы осуществления психологической коррекции как для самих педагогов, так и для учащихся у них студентов [13; 14], что на стадии адаптации оказывалось существенным подспорьем для всех тех, кто в таких непростых условиях приступал к самостоятельной педагогической деятельности впервые [15]. Именно это оказалось в итоге одним из наиболее продуктивных средств редукации, или даже полного исключения возможности возникновения режимов психологического дискомфорта и психо-эмоциональной декомпенсации включенных в образовательный процесс сторон, поскольку уже на начало пандемии внутри наиболее массовых средств и редакторов коммуникации в режиме удаленного доступа уже были сформированы специализированные электронные ресурсы (обучающие и образовательные платформы и порталы), позволяющие осуществлять их целенаправленное использование для реализации тех или иных образовательных технологий.

Пришедшим в педагогическую профессию пришлось в рамках процессов адаптационного периода, в условиях реального учебного времени, осваивать и переучиваться на имеющиеся в их распоряжении образовательные ресурсы и форматы, в то время как самим учащимся у них студентам пришлось осваивать все то же самое с другой стороны, – учиться (и научиться) взаимодействовать с товарищами по учебному коллективу, а также со своими преподавателями вне возможности непосредственного контакта с использованием тех же самых ресурсов. Пройдя через психологически дискомфортную стадию привыкания и наработки необходимых технических навыков, таким образом, обе стороны образовательного процесса, вне всякого сомнения, повысили уровень своей субъектности как отражения проявляемой ими активности своего личного участия в нем, измеряемого в рамках классической теории современной психологии образования понятием учебной автономности. Эта интегративная характеристика участника образовательного процесса, несомненно, имеющая свое собственное значимое психологическое содержание, включает в себя способности и навыки самостоятельной организации своей учебной деятельности, самооценки того, что было выполнено, умений находить у самого себя свои же собственные ошибки, вырабатывать необходимые процедуры самокоррекции, и реализовывать их в конкретных условиях осуществления собственной образовательной деятельности, – включая, естественно, и те стесненные условия, что оказались, почти что, единственно доступны для всех субъектов учебного процесса во время пандемии.

Принимая во внимание целый ряд специфических аспектов влияния на адаптационные составляющие общего процесса кадровой ротации сотрудников образовательной отрасли в период действия социальных ограничений, следует сформулировать следующие выводы: влияние пандемии на кадровую сферу системы образования даже одного региона Российской Федерации, во-первых, совершенно очевидно заставило искать принципиально новые подходы к решению возникших задач, и, во-вторых, обратило внимание непосредственных организаторов образовательной отрасли на значение соответствующей технической подготовки педагогов. Последнее, возможно, оказало даже какой-то положительный эффект, инспирировав в общественном мнении процессы переоценки социальной роли педагога, и заставив общество по-новому взглянуть на содержательную сторону этой профессии, тем самым денонсировав прежние, часто необоснованно утилитарные и прагматические оценки ее истинного социального значения. Однако, – и первое, и второе привело к совершенно определенной реструктуризации традиционных моделей адаптационного периода, а также к изменениям целого ряда подходов к его организации.

Самой большой проблемой, из числа спровоцированных пандемией, – и тем самым из обозначенных (и обсуждаемых) выше, – оказалась проблема низкого уровня готовности организаций, предоставляющих образовательные услуги, к полному переходу на бесконтактные (дистанционные) формы организации учебного процесса, причем последствия неготовности (или же низкой подготовленности) многогранно отразились на разных, но взаимосвязанных между собою уровнях функционирования системы: на организационно-административном, на технико-технологическом, на компетентностном, на коммуникационном. Коснулась данная проблема и кадровую сферу, где в процесс адаптации к новым, резко и существенно изменившимся условиям реализации учебного процесса пришлось вступать отнюдь не только новым, но и многим прежним сотрудникам, привыкшим многие годы работать в рамках традиционно сложившихся моделей и форм ведения занятий. В целом ситуация на каких-то этапах введения социальных ограничений казалась даже саморазгоняющейся, поскольку некоторые сотрудники образовательных учреждений с большим, многолетним опытом работы, оказались не готовы не только технически, но и эмоционально-психологически к переходу на вынужденно новые, альтернативные формы организации и ведения занятий, – а это, в свою очередь, по цепочке стало усиливать проблему кадрового

дефицита в отрасли и потребовало ускорить приток новых специалистов, для многих из которых грянувшие внезапно изменения также оказались совершенно в новинку, вследствие того, что в организациях педагогического образования объемы их подготовки именно по этому направлению (дистанционные формы и методы обучения) оказались явно недостаточными.

Помимо прочего, – процесс адаптации как единое целое предполагает импликацию в функционирующие образовательные организации новых педагогических кадров, обладающих способностью проведения учебного процесса во всех без исключения формах, требуемых со стороны учебных планов, рабочих учебных программ, федеральных образовательных стандартов. Чаще всего в практике образовательной деятельности в условиях разворачивающейся пандемии это означало нижеследующее: новые педагогические кадры должны были разработать и адаптировать к реальным условиям дистанционно осуществляемого учебного процесса, согласовать разработанные формы с руководством образовательных организаций, получить разрешение на их проведение, и вслед за тем, – соответствующим способом провести с учетом предварительной подготовки учащихся обязательные консультации. Проблема состояла в том, что очень часто все вышперечисленное реализовывалось в формах, которым в процессе предшествующей образовательно-профессиональной подготовки новые педагогические кадры никто не учил, вследствие чего, очень многое из того, что было реализовано, готовилось и проводилось экспромтом, впервые и так, как никто прежде не делал. Какие-либо изменения в результате проведенных в дистанционном режиме новых форм итоговой аттестации учащихся, если и вносились в программы адаптации новых педагогических кадров, то только крайне ограниченно и с утратой значительного количества времени на различные согласования на разных уровнях принятия ключевых решений. Здесь образовательная система, как целое, столкнулась с той парадоксальной ситуацией, когда реальность определяла и методику, и дидактику, и систему оценочных критериев в формах, которые часто просто невозможно было предусмотреть заранее. В сложных условиях ограничений реальных социальных контактов, по существу, каждая конкретная образовательная организация искала свои собственные пути продолжения (и завершения) учебного процесса в форме тех или иных ответов на все новые и новые вызовы со стороны вводимых рестрикций, на практике внося те или иные изменения в реальные процессы адаптации новых педагогов по ходу учебного процесса с тем, чтобы снизить давление на них вследствие организационной неопределенности, поскольку планы по численности выпускников образовательным организациям даже в таких жестких условиях никто не отменял.

Таким образом, – с целью сохранения существующего функционирования образовательной системы на уровне, достаточном для исполнения плановых показателей, следует провести сравнительный анализ эффективности тех моделей и форм проведения образовательного процесса, выполнение которых остается возможной в условиях продолжающегося действия введенных ранее социальных ограничений. По результатам проведенного анализа стоит разработать две группы рекомендаций: первую группу для внесения изменений в общие региональные программы развития образовательной отрасли с учетом поправок, необходимость внесения которых была спровоцирована ограничениями, введенными вследствие пандемии. Вторая группа далее должна быть использована для формулирования и внесения корректив в существующие программы адаптации новых специалистов образовательного профиля, как это сейчас представляется верным, – начиная от коррекции перечней необходимых дисциплин учебных планов профессиональной подготовки новых специалистов и педагогической переподготовки специалистов других профессий, – поскольку эти перечни условно должны быть расширены и дополнены исходя из той фактической реальности, в которой существующие образовательные организации вынуждены осуществлять предоставление образовательных услуг в настоящее время. Внесение необходимых изменений должно

иметь своей целью совершенствование структуры имеющихся программ не только в направлении большей адаптированности к имеющемуся уровню подготовки новых кадров, но и большей адаптивности как такового свойства внутренней структуры программы, которое позволило бы более гибко и оперативно имплицировать в нее те изменения и дополнения, которые содержательно бы и определяли реакцию всей системы на постоянно изменяющиеся внешние условия, наиболее целенаправленно и продуктивно. С целью сохранения объективных показателей учебной успеваемости студентов или учеников в условиях перехода процесса обучения на его дистанционные формы, стоит обратить внимание на сочетание педагогической традиции и инновации, экспериментальных и интерактивных моделей, учебного моделирования и создания имитационных учебных ресурсов, творческих и игровых образовательных технологий. К сожалению, в тех условиях, что сложились сейчас, все эти планируемые изменения образовательных программ, почти что, неизбежно потребуют не только дополнительного финансирования, но и существенного обновления технико-технологической базы функционирующих образовательных учреждений, а вслед за тем, – также и технического переобучения не только новых, но и уже функционирующих педагогических кадров.

Пандемия новой коронавирусной инфекции фактически обнажила несостоятельность подхода к адаптационным программам и мероприятиям как к тому, что можно было бы свести только к процессу обучения, или даже ознакомления с новой работой. Речь идет о довольно сложном и многофакторном процессе интеграции нового педагога в существующие профессиональные сообщества и коллективы, который предполагает определенного рода погружение, личное погружение в соответствующий профессиональный контекст, имеющий собственное социально-психологическое своеобразие. Руководству образовательных учреждений, осуществляющих вызванную теми или иными внешними обстоятельствами ротацию кадров, следует принять во внимание, что продолжительность формально определяемого для нового сотрудника испытательного срока с продолжительностью общего периода его же профессиональной адаптации, скорее всего, не совпадет, поскольку в условиях вынужденной перестройки практически всех реализуемых форм педагогической деятельности это потребует дополнительной успешной работы с персоналом и совершенствования методов адаптации сотрудников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bumen N., et al. Teachers' curriculum adaptation patterns: a scale development study // Taylor Francis Online. 2021. No 12. URL: https://www.researchgate.net/publication/356737472_Teachers'_curriculum_adaptation_patterns_a_scale_development_study.
2. lum_adaptation_patterns_a_scale_development_study. <https://doi.org/10.1080/13664530.2021.1996452>.
3. Parsons S., Vaughn M., Scales R. Teachers' Instructional Adaptations: A Research Synthesis // Sage.journal. URL: https://www.researchgate.net/publication/321130996_Teachers'_Instructional_Adaptation_A_Research_Synthesis.
4. ns_A_Research_Synthesis. <https://doi.org/10.3102/0034654317743198>.
5. Чернявская А.П. Роль педагога-наставника в адаптации молодого учителя / А.П. Чернявская, Л.Н. Данилова // Ярославский педагогический вестник. 2019. № 4(109). С. 62-70. DOI 10.24411/1813-145X-2019-10453. EDN NBGCOU.
6. Булдакова Н.В., Шкляева А.Л. Сопровождение профессиональной деятельности начинающих педагогов посредством проекта "Адаптация молодых учителей в общеобразовательной организации" // Вестник УдМУ. 2019. Т. 29. Вып. 3. С. 319-328.
7. Дружинина Е.Н., Исхаков Р.Х. Социально-педагогические условия адаптации выпускников педагогических вузов к рынку труда // Сибирский педагогический журнал. 2014. № 4. С. 108-113.
8. Киселева Л.Ю. Проблемы адаптации молодого специалиста. URL: https://sopkekb.ru/wp-content/uploads/2019/10/9A_2019.pdf

9. Кокшаров А.В. Программа адаптации молодых педагогов в общеобразовательных учреждениях // Интеллигенция и мир. 2013. № 1. С. 95-104. EDN PXABUF..
10. Комарова Н.И., Федосимов Г.М., Шабурова О.В. Организация дистанционно-консультативной помощи выпускникам бакалавриата в процессе профессионально-педагогической адаптации в муниципальном общеобразовательном учреждении // Современная высшая школа: инновационный аспект. 2019. Т.11 № 3. С. 37-44.
11. Красюк В.В. Основные отложенные сроки обучения в условиях пандемии COVID-19 // Научно-методический электронный журнал «Калининградский вестник образования». 2021. № 3 (11). С. 3-10.
12. Малышкин Е.В. Программа «Адаптация и развитие начинающего педагога». URL: <https://nsportal.ru/shkola/administrirovanie-shkoly/library/2018/01/30/programma-adaptatsiya-i-razvitiemolodogo> (Дата обращения: 18.03.2022).
13. Мальцев В.А. Пандемия и образование / В.А. Мальцев, К.В. Мальцев // Научные труды Вольного экономического общества России. 2020. Т. 224. № 4. С. 402-415. DOI 10.38197/2072-2060-2020-224-4-402-415. EDN YXNVJV..
14. Министерство образования и науки Калужской области Российской Федерации: официальный сайт. URL: <https://minobr.admoblkaluga.ru> (дата обращения: 11.03.2022; 18.03.2022).
15. Опросник «Google-forms». URL: <https://hrtime.ru/material/opyt-primeneniia-google-forms-dlia-anketirovaniia-novuykh-sotrudnikov-29118> (дата обращения: 13.01.2022).
16. Письмо Минпросвещения России от 23.01.2020 N МР-42/02 "О направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по внедрению методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися"). URL: <https://legalacts.ru/doc/pismo-minprosveshchenija-rossii-ot-23012020-n-mr-4202-onapravlenii> (дата обращения: 11.03.2022).
17. Распоряжение Минпросвещения России от 28.12.2020 N Р-193 Об утверждении методических рекомендаций по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях (вместе с Системой функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях. Методические рекомендации). URL: <https://sudact.ru/law/rasporiazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-28122020-n-r-193> (дата обращения: 10.03.2022).

© *Зможный А.И.*, 2023.